

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Murodullayeva Aziza Erkin qizi

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODKORLIKNI

SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

